

◀ Nach Feierabend erhalten die sehr lerneifrigen Tibeter vom Wildhauser Sekundarlehrer Markus Bischoff in dessen Klassenzimmer Deutsch-Unterricht. Zeichen und Gebärden spielen in diesen Stunden, die sehr viel Konzentration erfordern, eine wichtige Rolle. Lehrer und Schüler sind voneinander begeistert. So werden die Tibeter systematisch auf ihre Eingliederung in das appenzelische Dorf Waldstatt vorbereitet. Die Tibetische Sprache und Kultur soll trotzdem erhalten bleiben, damit die Möglichkeit einer Rückkehr nach Tibet immer offen bleibt.

▶ Kinder vergessen schnell. Die bittere Zeit der Flucht und der Entbehrungen liegt für sie schon weit zurück. In Unterwasser fühlen sie sich wohl und haben auch ihr Lachen wieder gefunden. Dem sechsjährigen Waisenmädchen Kizong scheint es auf der Schaukel besonders gut zu gefallen, und auch der vierzehnjährige Phutsock Raptem (Bild unten) ist im unbeschwertem Spiel mit seinen Kameraden guter Dinge.

Auch die Flüchtlingsfrauen sind sehr arbeitsam. Die 32jährige Frau Chockie webt auf einem aus Tibet mitgebrachten Webstuhl herrlich leuchtende, sehr dichte Gewebe, für die bereits eine große Nachfrage besteht.

Vom Dach der Welt zu den Abhängen des Säntis:

Vor einem Vierteljahr kamen 23 Tibeter – ein verschwindend kleiner Teil der 70000 Flüchtlinge, die sich vor den Soldaten Maos über den Himalaja nach Nepal und Indien in Sicherheit bringen konnten – in die Schweiz. Im toggenburgischen Unterwasser, im Kinderheim 'Ennetthur', verbringen sie ihre Akklimatisationszeit. Hier be-

suchte sie die WOCHE und beobachtete die Männer, Frauen und Kinder bei ihrem Tagesablauf. Das stille, heitere Wesen, ihr Arbeitseifer und Pflichtbewußtsein haben ihnen längst das Zutrauen und die Sympathie der doch eher verschlossenen Toggenburger eingebracht. Jetzt stehen die Flüchtlinge vor der Übersiedlung ins

appenzelische Dorf Waldstatt, wo sie sich in die Gemeinschaft einfügen sollen. Ein behagliches Haus steht für sie bereit, und auch für Arbeitsplätze wurde gesorgt. Wie schnell sich die Flüchtlinge vom 'Dach der Welt' den neuen Verhältnissen angepaßt und sich willig in die Dorfgemeinschaft eingegliedert haben, zeigt unser Bildbericht.

23 Tibeter fanden eine neue Heimat

Im Kinderheim 'Ennetthur' in Unterwasser betreut Fräulein Schwarzenbach (ganz rechts) vom Schweizerischen Roten Kreuz die Tibeter seit fast einem Vierteljahr und führt die tibetanischen Frauen gleichzeitig auch in die schweizerischen Koch- und Haushaltge-

benheiten ein. Als geistiger Führer kam Lama Dre Gomang Karam Kyorpun Thupten Wangyal auf Wunsch des Dalai Lama mit in die Schweiz. Bei Tisch nimmt er sich (ganz links in der Ecke) der anderthalbjährigen Vollwaise Buchung an.

Oberhalb Unterwasser graben die Tibeter eine Wasserleitung. Der schweizerische Vorarbeiter rühmt ihren Arbeitseifer und ihr Pflichtbewußtsein. Hier im voralpinen Klima des Toggenburgs und später nach ihrem Umzug im Appenzellerland werden sich die

Flüchtlinge, die fast durchwegs auf Höhen über 3000 Meter gelebt haben, weit wohler fühlen als im überbevölkerten Nepal oder im feuchtnassen Tropenklima Indiens.

Aufnahmen Herbert Maeder

KANTONS BIBLIOTHEK
TROGEN

App 0 4364

350653

S.2-3

GM00804292